

TÍTULO: MAPA DE CONVERSAÇÃO COMO INOVAÇÃO DE SAÚDE PARA PESSOA IDOSA COM DIABETES MELLITUS TIPO 2.

DOI: 10.5281/zenodo.17764075

AUTORES: JULIANA MINEU PEREIRA, MARIA CÉLIA DE FREITAS.

INTRODUÇÃO: A EDUCAÇÃO EM SAÚDE CARECE DE ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS ROBUSTAS PARA POPULAÇÕES ESPECÍFICAS, DENTRE ESTAS, A POPULAÇÃO IDOSA DESTACA-SE PELO SEU FISOENVELHECIMENTO ÚNICO.

OBJETIVO: DESCREVER A TECNOLOGIA MAPA DE CONVERSAÇÃO PARA PESSOA IDOSA COM DIABETES. **MÉTODO:** ESTUDO METODOLÓGICO REALIZADO EM UMA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE FORTALEZA – CEARÁ. OS DADOS FORAM COLETADOS ENTRE JUNHO A OUTUBRO DE 2019 EM UM GRUPO DE IDOSOS, EM SESSÕES DE GRUPOS FOCAIS COM 10-12 IDOSOS. O ESTUDO SEGUIU OS TRAMITES DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) E COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA (CONEP) E APROVADO EM 23 DE JULHO DE 2019 COM O PARECER DE Nº 3448423 E CAAE: 01557218.3.0000.5534.

RESULTADOS: UMA TECNOLOGIA DE SAÚDE FOI CRIADA A PARTIR DAS FALAS DOS GRUPOS FOCAIS DE IDOSOS SOBRE DIABETES NA POPULAÇÃO IDOSA. ESSA TECNOLOGIA FOI IDEALIZADA PARA GRUPOS, POSSUI TAMANHO DE 120X90 CM, CORES PRIMÁRIAS E 90% DELA É COMPOSTA DE DESENHOS SOBRE CUIDADOS COM OS PÉS, CONTROLE GLICÊMICO, ATIVIDADE FÍSICA, TOMADA DE MEDICAÇÃO, CONTROLE DE EMOÇÕES E COMPLICAÇÕES. ALÉM DISSO, A TECNOLOGIA É PAUTADA NA TEORIA DO ALCANCE DE METAS DE IMOGENE KING, O QUE É A BASE DA CONSULTA DE ENFERMAGEM. POSSUI “CARDS” DE ACOMPANHAMENTO PARA DISCUSSÃO DE APROFUNDAMENTO SOBRE AS TEMÁTICAS O QUE PROPORCIONA MAIOR ENTENDIMENTO SOBRE A DOENÇA. **CONCLUSÃO:** A TECNOLOGIA EDUCATIVA GARANTE AO ENFERMEIRO MAIOR AUTONOMIA DO CUIDADO A PESSOA IDOSA NA APS, NO QUE TANGE AO CUIDADO HOLÍSTICO E HUMANIZADO, CENTRADO NO INDIVÍDUO. PROPORCIONA A AUTOGESTÃO E AUTOCONHECIMENTO DO DIABETES, PORÉM CARECE DE VALIDAÇÃO CLÍNICA PARA SUSTENTAR ESSES CONSTRUTOS.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM, DIABETES MELLITUS, MAPA DE CONVERSAÇÃO.